

MAKTAB O'QUVCHILARIDA VATANGA SODIQLIK
MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY
USULLARI

Bayniyazova G.M.

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Nukus davlat pedagogika instituti "Umumiy pedagogika" kafedrası

Abdirova J.

Ajiniyoz nomidagi NDPI 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18378814>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 31-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 12-yanvar 2026 yil
Nashr qilindi: 26-yanvar 2026 yil

KEY WORDS

Vatanparvarlik, sodiqlik, madaniyat, maktab ta'limi, milliy o'zlik, axborot immuniteti, ma'naviyat, innovatsion metodlar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarida vatanparvarlik ruhini uyg'otish, ularda vatanga sodiqlik madaniyatini shakllantirishning pedagogik va psixologik asoslari tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy axborot texnologiyalari va interaktiv metodlardan foydalanish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Bugungi globalashuv va mafkuraviy kurashlar keskinlashgan davrda yosh avlodni o'z yurtiga sadoqat ruhida tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Vatanga sodiqlik — bu shunchaki hissiyot emas, balki chuqur bilim, mas'uliyat va harakatlar birlashmasidir. Maktab davri o'quvchining shaxs sifatida shakllanishida eng muhim bosqich bo'lib, aynan shu davrda olingan tarbiya uning butun umrlik dunyoqarashini belgilab beradi. O'quvchilarni tarbiyalash odatda ko'p qirrali jarayonlardan biri hisoblanadi. Shu singari ta'limni ustuvor yo'nalishlari asosan bolalarning jismoniy va axloqiy rivojlanishi; intellektual shakllanishi; shaxsiy madaniyati va ma'naviy qadriyatlarni shakllantirish; huquqiy va vatanparvarlikni yuksaltirish; estetik va mehnat tarbiyasini amalga oshirish; o'quvchilarda mustaqil hayotiy rejalarini shakllantirish, oilaviy hayotga tayyorgarlikni olib borish zaruriyatidir.

Vatan xalqning o'tmishi, buguni va kelajagidir. Vatan aslida arabcha so'z bo'lib "tug'ilib o'sgan yurt" ma'nosini anglatadi. Vatan inson va uning avlod ajdodlari kindik qoni to'kilgan muqaddas dargohdir. Vatan muqaddas qadriyat. Vatanni qadrlash har bir inson burshidir.

O'quvchilarda vatanga bo'lgan muhabbatni yoki vatanparvarlik g'oyalarini shakllantirishda tarix va tarbiya fanlarini o'rni beqiyos hisoblanadi. Albatta, tarix fanlarini o'qitish orqali o'tmishimizdagi buyuk ajdodlarimizning amalga oshirgan buyuk ishlari haqida ma'lumotlar berib boriladi. Zero bejizga "Tarixiy xotirasiz-kelajak yo'q" deb aytilmagan. Har qanday jamiyatning istiqboli, uning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy taraqqiyoti yosh avlodning ma'naviy-ma'rifiy kamoloti bilan chambarchas bog'liqdir. Bugungi kunda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash dolzarb masalaga aylangan.

Qayd etilgan, yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari asosan to'rt bosqichda amalga oshiriladi:

Birinchi bosqich (3-7 yoshdagilar) atrofdagi olam, Vatan haqida dastlabki tasavvurlar paydo bo'ladigan bosqich hisoblanib, unda oila va maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarga turli she'rlar, kuy va qo'shiqlar o'rgatish, multfilm va turli o'yinlar namoyish etish, rasmlar chizish orqali dunyoni anglash, davlat ramzlari (bayroq, gerb, madhiya) bilan tanishish asosida ularda ona yurtga muhabbatni shakllantirishni o'z ichiga oladi.

Ikkinchi bosqichda (7-10 yoshdagi bolalar) o'quvchilarning Vatanga muhabbati va sadoqatini mustahkamlash, harbiy xizmatga va ona yurt oldidagi farzandlik burchini yuksak mas'uliyat bilan bajarishga bo'lgan havasini oshirish, ularda Qurolli Kuchlarimizga bo'lgan ijobiy fikrlarni yanada kuchaytirish, yoshlarning jismonan sog'lom, kuchli va irodali ma'naviy yetuk, keng dunyoqarashli, mustaqil fikr yuritadigan barkamol inson sifatida shakllantirish kabi ezgu ishlarga da'vat etiladi.

Uchinchi bosqich (11-17 yoshdagi o'smirlar) yoshlarda Vatanga va uning himoyasi uchun munosib xizmat qilishga ruhan va jismonan tayyorlikni ta'minlashga yo'naltiriladi.

To'rtinchi bosqich (18-30 yoshdagilar) yoshlarning jismoniy va ma'naviy qobiliyati, yetakchilik ko'nikmalari va intellektual salohiyati, umumiy va professional malakasini oshirish, ularni o'z ustida muntazam ishlash, sog'lom hayot kechirishga undash va shunga erishishni nazarda tutadi [2].

Belgilangan bosqichlarda yoshlar o'rtasida harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining samaradorligini oshirish, shuningdek yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlar, fuqarolik pozitsiyasi, Vatanni sevish va uni ko'z qorachig'idek asrashga qaratilgan bilim va ko'nikmalarni oshirish uchun uslubiy asos bo'lib, jismonan yuksaltirish ma'naviy yetuk, barkamol, mustaqil fikrlaydigan shaxsga aylantirishga xizmat qiladi [3].

O'quvchilarda vatanga sodiqlikni shakllantirishni uchta asosiy komponentga bo'lish mumkin: Kognitiv (Bilim): Vatan tarixi, tili, madaniyati va ramzlarini o'rganish. Emotsional (His-tuyg'u): Ajdodlar jasoratidan g'ururlanish va vatan taqdiriga daxldorlik hissi. Xulq-atvor (Harakat): Davlat qonunlariga rioya qilish, ona tabiatni asrash va ijtimoiy faollik.

Hozirgi yoshlar axborot texnologiyalari dunyosida yashamoqda. Shuning uchun vatanparvarlik tarbiyasida quyidagilardan foydalanish ham samara beradi:

Virtual muzeylar: Dunyoning istalgan nuqtasidan turib O'zbekistonning boy merosini tomosha qilish.

Media-kontent: Vatanparvarlik mavzusidagi qisqa metrajli filmlar va ijtimoiy roliklar yaratish tanlovlarini o'tkazish.

Intellektual o'yinlar: Tarixiy sanalar va buyuk ajdodlar hayotiga bag'ishlangan kvestlar tashkil etish.

"Vatanparvar burchagi"ni zamonaviylashtirish: Faqat rasmlar emas, balki QR-kodlar orqali o'quvchilar o'zbek olimlari va yutuqlari haqida video ko'rishi mumkin bo'lgan interaktiv doskalar tashkil etish.

Ota-onalar bilan hamkorlikta "Oila - vatan ichidagi vatan" tamoyili asosida ota-onalar ishtirokida ma'naviy kechalar tashkil etish.

Bundan tashqari o'quvchilarda Vatanga sodiqlik madaniyatini shakllantirishda sinftan tashqari tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish va olib borish kerak.

- Sinf majlisi sinf o'quvchilari o'rtasida ko'riladigan asosiy masalalar belgilab olinadi va sinf ishini rejalashtiriladi;

- Ota onalar majlisi ota-onalarni o'z farzandlari haqida va shu kabi barcha masalar rejalashtiriladi, muhokama etiladi;

- Turli ekskursiyalar o'quvchilar bilan yurtimizning tarixiy joylariga sayoxat uyushtiriladi;

- Bayram tadbirlari o'quvchilar tomonidan davlatimizning muhim sanalarida belgilangan bayramlar va shu singari tadbirlarni uyushtirib boriladi;

- Davra suhbatlari o'quvchilar uchun asosan suhbat mavzulari rejalashtiriladi va yurtimizda faoliyat olib borayotgan kasb egalari yoki mahallalardan kishilar chaqiriladi;

- Faoliyatlarda raqobat o'quvchilarda o'quv faoliyati va jamoatchilik harakatlarida o'zaro faollikni qo'llab-quvatlash olib boriladi;
- Sinf o'quvchilari o'rtasida o'zaro viktorina va KVNlar o'quvchilar tomonidan bilimlari yanada mustaxkamlanadi va o'zaro baxs amalga oshadi;
- Kitobxonlik mashg'uloti o'quvchilarda kitobsevarlik hissiy ko'nikmasini oshirishga e'tibor qaratiladi;

Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev o'z nutqlarining birida shunday dedi: "Eng katta baxt, men buni ming marta qaytarishdan charchamayman, oilamiz tinch bo'lsin! Oila kichik vatan, oila tinch bo'lsa, baxtli bo'lsa, vatan tinch bo'ladi. O'sha baxtli kunlarni, vatanimizning, yoshlarimizning kamolini hozir niyat qilayotganimiz kabi ko'rish hammamizga nasib etsin!»" deya takillaganlar. Bugungi kunda davlatimiz rahbarining ushbu eng muhim ustuvor masalasi barchani diqqat-e'tiboridadir. Asosan bolalarning huquqi bilan bog'liq davlat qonunchiligi ham takomillashtirilmoqda [1].

Vatanparvarlik tarbiyasini shakllantirish bugungi kunda dolzarbligini e'tiborga olib maktab va sinfdan tashqari soatlarda bunga jiddiyroq kirishish extiyoji sezilmoqda. Vatanparvarlik tarbiyasi shakllari va usullari faol fuqarolikni, Vatanga, Jonajon O'zbekistonga va ularning kichik go'shalariga muhabbat tuyg'ularini shakllantirishiga qaratilishi kerak.

Shu bilan birga mustaqillik, tashabbuskorlik va o'z-o'zini tarbiyalash o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, va o'z-o'zini rivojlantirish, ideal shaxsni shakllantirishning muhim shartidir [4].

Vatanga sodiqlik — bu shunchaki balandparvoz gaplar emas, balki professionalizm bilan bog'liq tushunchadir. O'quvchi tushinishi kerakki, u yaxshi o'qib, o'z sohasining yetuk mutaxassisi bo'lishi — bu uning vatanga bo'lgan eng oliy sodiqligidir. Zero, kuchli mutaxassislari bor vatan yengilmas va qudratli bo'ladi.

Xulosa o'rnida, bugungi kunda xilma-xil usullarda olib borilayotgan mafkuraviy tarbiya va targ'ibot-tashviqot ishlari jismonan sog'lom, ma'naviy barkamol yoshlarni tarbiyalab voyaga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa bugungi globallashuv davrida yoshlar tarbiyasiga keskin xavf solayotgan turli xil tahdidlardan ularni himoya qilish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M.Mirziyoyev Surxondaryo viloyati kengashining xalq deputatlari navbatdan tashqari sessiyasi 2018 yil 19-yanvar –Toshkent.
 2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 29.06.2023 yildagi 267-son.
 3. Bayniyazova G.M. "Pedagogical system of forming the culture of loyalty to the motherland of students and youth of Karakalpak". Useful proposals and innovative approaches in the development of science. Journal Spain Volume 05. Issue 05 (2024) May ISSN-L 6750-3438 Impact Factor: 10.02.
 4. Bayniyazova G.M. "Роль и значение уроков музыки в формировании у учащихся чувств любви и патриотизма к родине". Актуальные научные исследования в современном мире. Журнал. Переяслав-Хмельницкий, Выпуск 4(48) Часть 4 Апрель ISSN 2524-0986. 2019 г.
 5. Raxmonov A.R. "Maktab o'quvchilarida milliy vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishning asosiy vositalari". Academic research in educational sciences volume 2 | issue 4 | 2021 issn: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
- Musurmonova O. "Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi". – Toshkent: O'qituvchi, 1996